

CURTEA DE ARBITRAJ LA 25 DE ANI: REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE

Dumitru POSTOVAN

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI a RM

Prezentul articol propune o retrospectivă asupra realizărilor Curții de Arbitraj din Republica Moldova, la cei 25 de ani, o evaluare a demersului progresiv, dar și o viziune asupra activității în viitor.

Activitatea arbitrală, deși e o justiție privată, este un fenomen juridic, care are menirea să apere drepturile omului, protecția drepturilor economice ale antreprenorilor, prin metodele și practicile sale specifice. Este fenomenul ce cu siguranță va lua amploare, rămâne doar să promovăm, să informăm și să demonstrăm necesitatea acestor servicii.

Cuvinte-cheie: *arbitraj comercial; progres; fenomen juridic.*

25 YEARS OF ARBITRATION COURT: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

This article proposes a retrospective view on the achievements of the Arbitration Court of the Republic of Moldova at its 25 years of activity, as well as an assessment of its progressive approach and a vision on its future activity.

Despite its private justice nature, arbitrary activity is a legal phenomenon designed to defend human rights and protect the economic rights of entrepreneurs through its specific methods and practices. This phenomenon will certainly grow. We need only promote, inform and demonstrate the necessity of these services.

Keywords: *commercial arbitration; progress; legal phenomenon.*

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional, ca instituție permanentă de arbitraj, a fost creată prin Hotărârea Prezidiului Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova la 23 noiembrie 1993, fiind prima instituție de acest gen în republică.

La 31 mai 1994 a fost adoptată Legea cu privire la judecata arbitrală (arbitraj) – o lege pilot, care a servit drept temei juridic de organizare a instituțiilor permanente de arbitraj și aplicare a arbitrajului în diverse domenii litigioase. În lege au fost înglobate și principiile de bază ale arbitrajului comercial internațional.

La 22 februarie 2008 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat două legi: Legea nr.23 cu privire la arbitraj – lege generală, și Legea nr.24 cu privire

la arbitrajul comercial internațional – lege specială, conform prevederilor Legii – model din 1985.

În baza acestor două legi, Curtea de Arbitraj a elaborat două Regulamente cu privire la soluționarea litigiilor interne și cu privire la soluționarea litigiilor comerciale internaționale, aprobate de Consiliul CCI.

Părți componente ale sistemului de drept al Republicii Moldova sunt și Convențiile internaționale în speță, pe care Republica Moldova le-a ratificat sau la care a aderat.

Curtea de Arbitraj face parte din anul 2003 din Grupul de Arbitraj al țărilor Europei Centrale și de Est de pe lângă Camera Internațională de Comerț de la Paris, de asemenea este membră a organului consultativ permanent al Consiliului conducători-

lor CCI al statelor-membre CSI în domeniul arbitrajului comercial internațional.

Conform Statutului Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI, Curtea este o instituție permanentă de arbitraj, independentă în exercitarea funcțiilor ce îi revin, organizează și administrează soluționarea prin arbitraj a litigiilor comerciale și civile interne și internaționale, dacă părțile au încheiat în acest sens o convenție arbitrală scrisă; poate examina și litigii în baza clauzelor arbitrale, incluse în Acordurile economice și comerciale încheiate de Republica Moldova cu alte state (peste 90 de Acorduri internaționale); asistă părțile la cererea lor în organizarea arbitrajului ad-hoc; exercită și alte atribuții, ce țin de promovarea internă și externă, cât și de buna desfășurare a arbitrajului conform practicilor avansate interne și internaționale.

Este autonomă în raport cu conducerea Camerei de Comerț și Industrie, care a fondat-o.

În perioada de 25 de ani, Curtea a soluționat peste 1000 de litigii, dintre care 200 internaționale, cu oameni de afaceri din Europa, Asia, Africa – 28 de țări. 90% din litigii sunt soluționate cu pronunțarea sentinței în termen de până la 3 luni, 8% până la 6 luni și 2% până la un an. Două dosare – mai mult de un an, și asta datorită comportamentului părților în litigiu, în primul rând al pârâtului. 60% au fost examinate în lipsa pârâtului, legal citat, 70% au fost examinate de tribunalul arbitral compus dintr-un singur arbitru – conform convenției arbitrale sau voinței părților. 95% din sentințele arbitrale se execută benevol.

În anul 2011, Parlamentul Republicii Moldova, ținând cont de realitățile din domeniul justiției, a aprobat Strategia de reformare a sectorului justiției și Planul de acțiuni privind implementarea acelor Strategii care aveau scopul de a amenda legislația, dar și întreprinderea altor acțiuni pentru a normaliza situația în domeniu. Perioada de reformare 2011-2016.

Pilonul nr.5 al Planului de acțiuni se referea la reformarea justiției în sectorul economic, inclusiv aplicarea largă a formelor alternative de soluționare a litigiilor.

Un suport considerabil în ce privește aplicarea corectă a legislației în domeniul arbitrajului este oferit de către Curtea Supremă de Justiție, care pe lângă faptul că corectează erorile instanțelor de fond și apel, examinează și generalizează practica judiciară în speță, adoptă Hotărâri cu caracter explicativ, de care se conduc nu doar instanțele ierarhice inferioare, ci și arbitrii când examinează cererile de arbitraj și pronunță sentințele arbitrale. E o activitate nu doar de control, ci și de susținere a arbitrajului.

Cu toate acestea, greșeli, erori se mai strecoară. De aceea analiza sentințelor arbitrale continuă pentru a reduce la minimum aceste erori. Curtea de Arbitraj nu dispune de numărul de sentințe care au fost contestate sau neexecutate. Nu avem o informație inversă de la instanțe, dar și de la părțile în litigiu pentru a cunoaște de ce au fost desființate hotărârile arbitrale sau s-a refuzat eliberarea titlului executoriu. Printr-un acord cu instanțele de judecată este necesar a elabora un mecanism în acest sens.

Pe lângă funcțiile de asistență și control în cadrul arbitrajului, instanțele de judecată au misiunea (deși în lege ea nu-i stipulată) de a promova arbitrajul, de a recomanda părților în procesul civil să soluționeze litigiile izvorâte din raporturile juridice civile, contractuale sau necontractuale prin arbitraj. Acest lucru nu se întâmplă. Dar o pot și ar trebui să o facă, ținând cont de volumul mare de lucru pe care-l au judecătorii, iar părțile în litigiu, datorită avantajelor arbitrajului, ar avea numai de câștigat.

Credem că interesul judecătorilor de a promova arbitrajul trebuie sporit, ar avea un partener de nădejde, o alternativă bine-venită.

Un partener bun al arbitrajului ar putea fi și ar trebui să fie toți juriștii, indiferent de locul de mun-

că, dar în primul rând serviciile juridice ale întreprinderilor și avocații. Din considerente lesne de înțeles, avocații nu vor să promoveze această formă a justiției private, deși ar trebui să o facă: nu doar să promoveze în general, ci și să recomande clienților lor să apeleze la arbitraj, care examinează litigiul operativ, în termene restrânse, fiind un proces mai puțin costisitor, confidențial, sentințele cărora, fără drept de atac, sunt definitive și obligatorii. E în beneficiul clientului, iar asta-i misiunea avocatului.

De menționat că atât Curtea de Arbitraj de pe lângă CCI, cât și Camera de Comerț și Industrie în ansamblu în toată activitatea lor nu urmăresc doar scopul promovării Curții de Arbitraj, ci și crearea mediului pentru cunoașterea și utilizarea formelor alternative (medierea și arbitrajul) de către potențialii consumatori, cât și pentru buna activitate a altor instituții permanente de arbitraj, care, apropo, o activitate de promovare a arbitrajului nu desfășoară, multe dintre ele rămânând necunoscute și nici nu activează.

Curtea de Arbitraj de pe lângă CCI desfășoară în permanență activitatea de informare a agenților economici, a diferitelor categorii de specialiști și funcționari din diferite instituții statale despre avantajele arbitrajului (doar în decembrie 2017 s-a vorbit în fața la 450 de oameni de afaceri din nordul republicii, iar în martie 2018 – 250 de oameni de afaceri din sudul Republicii; în anii 2017 și 2018 au avut loc seminare cu aceeași tematică cu juriștii de la firme, întreprinderi, alte structuri comerciale).

În cadrul Institutului Național de Justiție cu tematica arbitrajului se țin prelegeri în fața judecătorilor, procurorilor, executorilor judecătorești, grefierilor și altor categorii de juriști din organele de drept și judiciare.

După încheierea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și Acordului de Liber Schimb cu Țările UE și Turcia, Ministerul Economiei împreună cu Camera de Comerț și Industrie au organizat

întâlniri cu oamenii de afaceri din toată țara, la care au fost informați despre particularitățile legăturilor economice și comerciale cu aceste țări inclusiv despre recomandarea de a apela la arbitraj, dacă apar litigii între oamenii de afaceri din R.Moldova și cei din Uniunea Europeană.

Au fost informați despre activitatea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCI, Statutul ei, alte avantaje, cât și procedurile de examinare, termenele de examinare, costurile (cele mai mici în Europa).

Cu toate acestea, oamenii de afaceri nu manifestă interes față de această formă de soluționare a litigiilor – un instrument comod pus la îndemâna lor pentru a-și proteja drepturile încălcate și din inerție continuă să-și rezolve problemele pe cale judiciară, fapt despre care ne vorbește numărul impunător de dosare ce se examinează anual de către instanțele de judecată. Deși are explicație (într-o anumită măsură s-a menționat mai sus), totuși acest fenomen se cere de studiat, analizat mai profund, pentru a îmbunătăți starea de lucruri.

Oamenii de afaceri, care cunosc despre arbitraj ca formă de soluționare a litigiilor și despre particularitățile ei, o privesc cu o anumită doză de scepticism în primul rând în ce privește rezultatele examinării, executarea sentințelor arbitrale.

Cu toate că sunt definitive și obligatorii, partea, care a câștigat procesul, dacă sentințele nu sunt executate benevol, are de parcurs o cale uneori lungă și anevoioasă pentru a fi executată silit, legată de procedura de contestare, recunoaștere și eliberare a titlului executoriu, după care și procedura propriuzisă.

Aceste prevederi legale și mecanismele de realizare sunt analizate în continuare pentru a depăși obstacolele ce contribuie la tergiversarea examinării, în scopul executării sentinței în termene proximе.

În prim-plan, după ce părțile au recurs la arbitraj și se purcede la formarea tribunalului arbitral, apa-

re întrebarea profesionalismului arbitrilor. Această problemă e în permanentă discuție practic la toate întrunirile Grupului de Arbitraj al statelor Europei Centrale și de Est. Nu e vorba doar de cerințele formale legale, ci și de cele morale, de capacitățile lui intelectuale de a cunoaște, de a dialoga, de a înțelege, de manager, organizator, de a decide imparțial și independent.

Consiliul CCI a aprobat Lista arbitrilor. Are un caracter de recomandare, părțile, cu condiția că arbitrii numiți corespund cerințelor, pot numi arbitri din afara listei. Totuși, arbitrul unic sau supraarbitrul trebuie să fie numit din Lista recomandată.

În Listă sunt înscrise 61 de arbitri, 28 din Republica Moldova, iar 33 din alte state.

Primul președinte al Curții de Arbitraj a fost Dumitru Brașoveanu, ex-judecător al Curții Supreme de Justiție, deputat în primul Parlament, semnat al Declarației de Independență a Republicii Moldova, cavaler al Ordinului Republicii. A decedat în anul 2015. Recent, a decedat și unul din primii arbitri ai Curții – profesorul V.Volcinschi, decorat și el cu Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat.

Arbitrii au o pregătire profesională înaltă, au capacitatea de a soluționa litigiile de orice complicație. Majoritatea au grade științifice, profesori la instituții de învățământ superior, cunosc mai multe limbi.

Pentru a ridica nivelul profesional al arbitrilor, Camera de Comerț și Industrie cu sprijinul Ministerului Justiției, a partenerilor de dezvoltare a organizat mai multe seminare de instruire, în primul rând în problemele ce țin de aspectul practic dictat de provocările actuale în ce privește unele norme de procedură.

La Conferința internațională din Sofia, în aprilie, anul curent, dr. Melis, un arbitru notoriu din Austria (e și arbitru al Curții de Arbitraj din RM) a constatat că nu găsim răspuns la toate întrebările în Convențiile în speță. De aceea arbitrii creează precedente

noi, care apoi devin practică. Azi noi încă nu putem vorbi despre o practică arbitrală uniformă.

Cum trebuie să fie arbitrajul azi?

La Conferința internațională din Kiev, consacrată aniversării de 25 de ani ai Arbitrajului comercial internațional au fost anunțate rezultatele unui studiu, care a demonstrat că oamenii de afaceri vor ca arbitrajul să fie rapid și mai puțin costisitor.

Arbitrii devin iscusiți cu timpul, examinând cereri arbitrale. Totuși inițial ei trebuie în general pregătiți, instruiți.

La Conferința internațională din Moscova din decembrie 2017 B.Bergman, un expert din Germania, vorbind despre calitățile profesionalismului arbitrilor, a atras atenția nu doar la nivelul instruirii studenților în materie de arbitraj, dar și a pregătirii profesorilor ce duc această disciplină la facultăți, care adesea nu sunt și practicieni în domeniu.

Deși la Ministerul Educației a fost abordată problema predării la facultăți a disciplinei arbitrajului, progresele lipsesc. S-a decis că fiecare facultate decide de sine stătător. În doar 3 universități se citește cursul deplin.

Figura arbitrilor, statutul lui nu doar procesual trebuie să fie, de rând cu ajustarea cadrului legal, o parte a politicii statului în domeniul dezvoltării formelor alternative de soluționare a litigiilor.

Pentru a rămâne la nivelul cerințelor de azi, noi ne bucurăm de sprijinul și ajutorul colegilor noștri din România, Ucraina, Federația Rusă, Bulgaria, Polonia, Cehia ș.a. cu care avem acorduri de colaborare.

În Republica Moldova există cadrul legislativ, care prevede și asigură activitatea arbitrajului, există instituții de arbitraj, cu arbitri pregătiți, care practică arbitrajul, statul, instanțele de judecată în activitatea lor promovează o politică proarbitraj, nu doar prin ratificarea sau aderarea la convențiile internaționale în speță, ci și prin atitudini la luarea deciziilor concrete.

Este întreprinsă o activitate suficientă de informare a celor interesați (potențialii consumatori) despre formele alternative de soluționare a litigiilor, despre avantajele medierii și arbitrajului.

Deci oferta este. Cu regret, constatăm că până la moment, cererea nu corespunde ofertei, dar numai deocomdată. Premise pentru dezvoltarea arbitrajului în Moldova sunt.

Economia de piață, proprietatea privată, comerțul extern, investițiile, democratizarea vieții economice și sociale, descentralizarea în activita-

tea autorităților statale, inițiativele economice ale participanților în procesul de producere și comercial, crearea întreprinderilor mixte, cu capital străin, sunt doar o parte din premise.

Suntem optimiști și vrem să credem că la serbarea a 30 de ani de la crearea instituției de arbitraj de pe lângă CCI, Curtea de Arbitraj va raporta despre obiectivele atinse atât cantitative, cât și calitative mult mai sporite.

Prezentat la 01.04.2019

